

ЭФЕДРА, ИЛИ ХВОЙНИК — ТЕКСТУРНЫЙ КУСТАРНИК

Султанова Гулбахор Абдижалоловна

Ташкентский государственный аграрный университет

Бобоева Зухра Одиловна

Институт фармацевтического образования и исследований

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10656717>

Аннотация: Эфедра, или Хвойник (*Ephedra*) — род кустарников семейства Эфедровые, или Хвойниковые (*Ephedraceae*). Эфедру по праву причисляют к наиболее ярким и модным садовым кустарникам. Вид ее густой кроны, кажущейся плотной дернинкой, и необыкновенного роскошного ожерелья рубиновых ягод с легкостью привнесет «изюминку» в дизайн любого ансамбля. И простое народное имя «хвойник» при виде этого маленького чуда приходит на ум далеко не сразу. Эфедра издалека кажется пушистой, меховой, вблизи — графичной, но неизменно эффектная. Но ее выносливость и способность разрастаться затмевают даже декоративные таланты.

Ключевые слова: Эфедра, хвойник, яркие плоды, ягоды.

Внешность этого удивительного кустарника можно сравнить лишь с одним растением — хвощом. Там, где зимы мягкие и деликатные, хвойник растет не в виде кустарника, а превращается в густые, пышные и эффектные деревца своеобразной кудрявой формы. А вот в регионах с суровыми зимами эфедра развивается в форме достаточно приземистых, больше разрастающихся вширь, кустарников.

Эфедра — кустарник, у которого листья разглядеть очень трудно. Супротивные, сверхмелкие, сросшиеся, они не заметны на побегах, редуцировались в чешуевидные влагалища. «Голые» ветки этого кустарника формируют густую, пышную крону, развиваясь в поразительном количестве и фактически представляя собой тонкие, прямые, вытянутые «спицы». Мутовчатые (до 4 побегов) или перекрестно-супротивные, членистые, с недлинными междуузлиями, они и правда внешне напоминают хвощ, только куда большего размера.

Окрас побегов у эфедры бывает очень разным. У одних видов и сортов он свежий, изумрудно-зелёный, у других — болотисто-бурый, у третьих и вовсе серебристый. И, как правило, это растение меняет окрас в зависимости от почвы и условий, в каждом саду выглядит по-своему.

Но не только роскошная текстурная крона является гордостью кустарника, но и красивые, яркие плоды-ягоды. Конечно, ягодами их можно назвать только условно: после перекрёстного опыления эфедры завязываются ягодоподобные шишки, которые у большинства видов сохраняют и мясистость, и съедобность. Благодаря мясистой или древеснеющей оболочке они кажутся рассыпанным по кусту ожерельем.

Завязываются ягоды после довольно невзрачного цветения, во время которого растение выпускает собранные в пучки мужские и расположенные на концах побегов чаще всего по одному женские цветки. Окрас цветков традиционно желтоватый, иногда грязный, у разных хвойников цветение приходится либо на начало, либо на конец лета (а ягоды, соответственно, созревают с июля и до октября).

Эфедры сочетают декоративную «карьеру» со статусом ценного целебного вида. Да и их ягоды не просто пригодны в пищу, но и очень вкусны. Недаром ведь их называли «степной малиной» и даже сегодня в Сибири используют для варенья и джемов.

Виды эфедры, или хвойника

В роду хвойников есть около 42 видов кустарников и полукустарников, реже — древесных растений. Но они столь схожи между собой, что порой различить отдельный вид можно только при очень внимательном изучении особенностей цветения и плодов на растении. Несмотря на значительную близость характеристик, отдельные виды эфедры так и остаются сугубо дикими растениями, другие же получили статус звезд современного ландшафтного дизайна.

Хвойник рослый, или **Эфедра высокая**, или **Эфедра рослая** (*Ephedra major*) — крупный кустарник с толстыми, раскидистыми и сравнительно короткими ветвями и мутовчатыми тонкими веточками с темным окрасом, на котором при внимательном рассмотрении можно разглядеть сросшиеся на 2/3 длины трёхмиллиметровые листья. Кроме базового растения с мелкими полусантиметровыми ягодами привлекательна и форма просека с гладкими побегами и удлиненными плодами.

Хвойник хвощёвый, или **Эфедра хвощёвая**, или **Эфедра горная** (*Ephedra equisetina*) — вечнозеленый, пряморастущий кустарник, который способен в садовой культуре достигать полутораметровой высоты. У него более толстые и жесткие побеги, с междоузлиями до 2 см в длину, интенсивный голубой окрас. Плоды закруглены, ярко-красные, мясистые. На вид кустарник формирует «курчавую», очень густую крону.

Хвойник даурский, или **Эфедра даурская**, так же: Хвойник китайский, Хвойник ложнодвуколосковый, или Эфедра китайская, Эфедра ложнодвуколосковая (*Ephedra dahurica*) привлекает внимание своими змеевидно закрученными на верхушках, несколько раскинутыми побегами. Сизоватый окрас зелени, достаточно длинные, до 5 см междоузлия придают кустарнику несколько «дикий» вид, а похожие на ягоды красные шишки плодов необычайно крупные, до 1 см в диаметре.

Отдельно стоит выделить низкорослые виды эфедры, которые способны привнести абсолютно неожиданные акценты в оформление каменистых садов.

Хвойник односемянный, или **Эфедра односемянная** (*Ephedra monosperma*) — миниатюрный, лежащий вид, удивительно красивым образом драпирующий склоны и каменистую почву. Эта эфедра как будто устилает участки роскошным зеленым мехом, а когда на лежащей кроне образуются рубиновые, достаточно крупные плоды, и вовсе

кажется волшебным зрелищем. В высоту этот хвойник ограничивается 10 см, растет сильно, быстро, густо ветвится, создает неповторимые по текстурам куртины.

По декоративности с ним может потягаться только достаточно редкий, также до 10 см в высоту и похожий на длинный мех **Хвойник Федченко**, или **Эфедра Федченко** (*Ephedra fedtschenkoae*).

Практически такой же низкий, но не менее эффектный и **Хвойник Жерара**, или **Эфедра Жерара** (*Ephedra gerardiana*). Ограничиваясь всего 5 см в высоту, он предлагает полюбоваться на темные тонкие ветви с лишь наполовину сросшимися листьями и круглыми, полусантиметровыми плодами. У этой эфедры есть более высокая, до 15 см безымянная форма с более длинными листьями.

References:

1. Қайимов А.Қ., Бердиев Э.Т. Дендрология (дарслик) Тошкент Фан ва технология.
2. Холматов Х.Х., Косимов А.И. Доривор усимликлар. Тошкент, Ибн Сино (на узб. языке).
3. Турова А.Д. и др. Лекарственные растения (сборник лекций по курсу "Рациональное использование лекарственных растений леса". - Москва, Лесная промышленность.